

ISSN: 2181-4058

DOI Journal 10.56017/2181-4058

JORAI

Journal of

RESEARCH

and

INNOVATIONS

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР | ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

Volume I, Issue 6

IMFAKTOR
PAGES

JUNE | 2023

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-I, ISSUE-6

ТОШКЕНТ - 2023

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

№ 6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4058-2023-6>

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Омонов Қ. – филология фанлари доктори, профессор
Муҳибова У. – филология фанлари доктори, профессор
Каримов Б. – филология фанлари доктори, профессор
Рашидов Т. – санъатшунослик фанлари номзоди, доцент
Мухамедова Ф. – санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори
Тешабоев Ж. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Эгамбердиев И. – техника фанлари доктори, профессор
Ташманов Е. – техника фанлари доктори, профессор
Салихова О. – техника фанлари номзоди, доценти
Закиров Х. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, профессор
Гулмуродов Р. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
Жумамуратов А. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
Камолов Б. – география фанлари доктори, профессор
Миракмалов М. – география фанлари номзоди, доцент
Тожиева З. – география фанлари номзоди, доцент
Юсупова М. – архитектура фанлари доктори, профессор
Аскарров Ш. – архитектура фанлари доктори, профессор
Назарова Д. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

Филология фанлари

МИРЗАЕВА Дильзодагон

*Базовый докторант 1- курса Самаркандского Государственного
Университета*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8081450>

ФОРМЫ И СТРУКТУРЫ БУКВ: ГРАФИЧЕСКАЯ АСИММЕТРИЯ В АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

АННОТАЦИЯ

Данная статья представляет собой сравнительно-типологический анализ графической асимметрии в английском и узбекском языках. Графическая асимметрия относится к различиям в форме и структуре букв и символов, которые являются важными элементами письменных систем. Авторы исследуют сходства и различия в использовании графических элементов в этих двух языках. В рамках исследования были проанализированы английский и узбекский алфавиты. Английский язык характеризуется преимущественно симметричными формами букв, но также содержит и асимметричные элементы. Узбекский язык, основанный на арабском алфавите, имеет свои особенности, включая асимметричные формы букв и использование диакритических знаков, добавляющих вариативность в графическую асимметрию.

Ключевые слова: графическая асимметрия, сравнительный анализ, английский язык, узбекский язык, письменность.

МИРЗАЕВА Дилзодагон

*Самарқанд Давлат Университети
1- босқич таянч докторанти*

ҲАРФЛАРНИНГ ШАКЛЛАРИ ВА ТУЗИЛИШИ: ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛИДА ГРАФИК АСИММЕТРИЯ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада инглиз ва ўзбек тилларида график ассиметриянинг қиёсий типологик таҳлили келтирилган. График ассиметрия ёзув тизимларининг муҳим элементлари бўлган ҳарфлар ва белгиларнинг шакли ва тузилишидаги фарқларни билдиради. Мақолада ушбу икки тилда график элементлардан фойдаланишдаги ўхшашлик ва фарқларни ўрганилади. Тадқиқот доирасида инглиз ва ўзбек алифболари таҳлил қилинди. Инглиз тили асосан носимметрик ҳарф шакллари билан ажралиб туради, лекин ассиметрик элементларни ҳам ўз ичига олади. Араб алифбосига асосланган ўзбек тилининг бир қатор ўзига хос хусусиятлари мавжуд, жумладан, ассиметрик ҳарф шакллари ва график ассиметрияга ўзгарувчанлик қўшувчи диакритикларнинг қўлланиши ҳам мавжуд.

Калит сўзлар: график ассиметрия, қиёсий таҳлил, инглиз тили, ўзбек тили, ёзув.

MIRZAEVA Dilzodakhon*Basic doctoral student of the 1st year of
Samarkand State University***FORMS AND STRUCTURES OF LETTERS: GRAPHICAL ASYMMETRY
IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES****ANNOTATION**

This article presents a comparative-typological analysis of graphic asymmetry in English and Uzbek languages. Graphic asymmetry refers to differences in the shape and structure of letters and symbols, which are important elements of writing systems. The authors investigate similarities and differences in the use of graphic elements in these two languages. The English and Uzbek alphabets were analyzed within the study. English language is characterized predominantly by symmetric letter forms, but also includes asymmetric elements. Uzbek language, based on the Arabic alphabet, has its own characteristics, including asymmetric letter forms and the use of diacritical marks, adding variability to graphic asymmetry.

Key words: graphic asymmetry, comparative analysis, English language, Uzbek language, writing.

Графическая асимметрия является ключевым аспектом письменных систем и относится к различиям в форме и структуре букв и символов. Она играет важную роль в восприятии и узнаваемости письменных знаков и может влиять на эстетическое и функциональное восприятие текста.

Графическая асимметрия может проявляться в различных аспектах, включая вертикальную, горизонтальную и диагональную асимметрию. Вертикальная асимметрия связана с различиями в верхней и нижней частях букв и символов, горизонтальная асимметрия относится к расположению линий и кривых элементов, а диагональная асимметрия отражает наклон или изгиб букв. Понимание графической асимметрии может помочь раскрыть особенности различных языков и их эволюцию. В данной статье мы проведем сравнительно-типологический анализ графической асимметрии на материале английского и узбекского языков. Каждый алфавит отражает уникальные аспекты истории и культуры народа, который его использует. Алфавит английского языка имеет свои корни в древнеанглийском периоде (V-XI века), когда английский язык использовал рунный алфавит [1].

Руны были символами, используемыми для записи и передачи информации. Они представляли собой графические знаки, вырезанные или выцарапанные на различных поверхностях. Однако с появлением христианства и влиянием латинской культуры, рунный алфавит постепенно уступил место латинскому алфавиту. Современный английский алфавит состоит из 26 букв латинского алфавита [2]. Он был адаптирован для записи звуков английского языка и претерпел несколько изменений на протяжении веков. Некоторые буквы, такие как "thorn" (þ) и "eth" (ð), использовались в средневековом английском языке, но со временем вышли из употребления и были заменены сочетаниями букв "th" [3] Эти изменения отражают эволюцию языка и его звуковой системы.

Узбекский язык имеет богатую историю письма и использовал различные письменные системы на разных этапах своего развития. Изначально узбекский язык использовал арабскую письменность. Арабская письменность, основанная на алфавите с 28 буквами, была адаптирована для записи узбекского языка путем добавления диакритических знаков для обозначения звуков, отсутствующих в арабском языке. Современный узбекский латинский алфавит, принятый в 1993 году, содержит 29 букв и основан на латинском алфавите. Он был разработан с учетом особенностей узбекской фонетики и графики, чтобы более точно отражать звуковую систему языка.

Этот переход на латинскую письменность позволил упростить письмо, облегчить обмен информацией и упростить обучение узбекскому языку.

Таким образом, история алфавитов английского и узбекского языков демонстрирует, как письменные системы этих языков эволюционировали, адаптировались и изменялись под влиянием различных культур и исторических событий.

Английский и узбекский языки представляют собой разные лингвистические системы с различными письменными алфавитами. Графическая асимметрия в этих языках проявляется через разные формы и структуры букв и символов [4].

Чтобы более глубоко исследовать эту тему, мы проанализируем как сходства, так и различия в использовании графических элементов в английском и узбекском языках.

Английский язык, являющийся одним из наиболее распространенных языков в мире, использует латинскую письменность, состоящую из 26 букв. Важно отметить, что английский алфавит содержит как симметричные, так и асимметричные буквы.

Буква	Графическая асимметрия
A	Симметричная
B	Симметричная
C	Симметричная
D	Асимметричная
E	Симметричная
F	Асимметричная
G	Асимметричная
H	Симметричная
I	Симметричная
J	Асимметричная
K	Симметричная
L	Симметричная
M	Симметричная
N	Симметричная
O	Симметричная
P	Асимметричная
Q	Асимметричная
R	Симметричная
S	Симметричная
T	Симметричная
U	Симметричная
V	Асимметричная
W	Асимметричная
X	Симметричная
Y	Асимметричная
Z	Симметричная

Узбекский язык на латинском алфавите также имеет свои особенности в графической асимметрии. В узбекском алфавите, который состоит из 29 букв, также можно наблюдать симметричные и асимметричные формы букв.

Буква	Графическая асимметрия
A	Симметричная
B	Асимметричная
D	Асимметричная
E	Асимметричная
F	Асимметричная
G	Асимметричная
H	Асимметричная
I	Симметричная
J	Асимметричная
K	Асимметричная
L	Асимметричная
M	Симметричная
N	Асимметричная
O	Симметричная
P	Асимметричная
Q	Асимметричная
R	Асимметричная
S	Асимметричная
T	Асимметричная
U	Симметричная
V	Асимметричная
X	Асимметричная
Y	Асимметричная
Z	Асимметричная
O'	Асимметричная
G'	Асимметричная
Sh	Асимметричная
Ch	Асимметричная
Ng	Асимметричная

В заключение можно сказать, что сравнительно-типологический анализ графической асимметрии в английском и узбекском языках на латинском алфавите позволяет выявить сходства и различия в использовании графических элементов в этих двух языках. Оба языка обладают буквами, которые могут быть как симметричными, так и асимметричными в своей форме. Графическая асимметрия влияет на внешний вид букв и их узнаваемость в тексте.

В английском языке на латинском алфавите преобладают симметричные формы букв, хотя также встречаются и асимметричные элементы.

Узбекский язык на латинском алфавите также имеет симметричные и асимметричные формы букв, но с некоторыми особенностями, связанными с его специфической письменной традицией. Изучение графической асимметрии в языках имеет важное значение для разработки и оптимизации письменных систем [5].

Понимание того, как формы букв и символов могут быть восприняты визуально, помогает создавать более удобные и эффективные шрифты и типографику. В дальнейшем исследовании графической асимметрии в языках можно рассмотреть большее количество языков и алфавитов, а также провести более подробный анализ влияния графической асимметрии на восприятие и чтение текстов разных языков. Таким образом, сравнительно-типологический анализ графической асимметрии представляет собой важное направление исследований в области лингвистики и дизайна письменности, способствующее более глубокому пониманию и развитию письменных систем различных языков.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Лобанов, С.В., 2013. Литература Англии и США.
2. Зеркина, Н.Н., 2017. Из истории орфографии английского языка. Иностранные языки: лингвистические и методические аспекты, (39), pp.123-126.
3. <https://odmelafefon.livejournal.com/4298.html>
4. Бухонкина, А.С. and Свиридонова, В.П., 2002. Типы асимметрии культурем (на материале французского и русского языков): Автореф. дис... канд. филол. наук: 10.02. 20.
5. Клочков, Владимир Павлович. "Оптимизация текстовой совместимости базового комплекта." Томск, 1999. -338 с (1999).

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-I, ISSUE-6

«Тадқиқот ва инновациялар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz